

Treinamento intervalado de alta intensidade: efeitos na preparação física em atletas de combate

High intensity interval training: effects on physical preparation in combat athletes

Luiz Guilherme Rocha Nascimento¹
Sérgio de Oliveira Moraes²
Walbert Costa dos Santos³
Gleiser Barroso Barbosa⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁶

DOI: [10.5281/zenodo.10222950](https://doi.org/10.5281/zenodo.10222950)

Envio: 16/ 11 /2023
Aceite: 29/ 11 /2023

RESUMO O presente estudo teve como principal objetivo verificar a relevância da alta performance através do treinamento intervalado de alta intensidade inseridos em atletas de combate, e ter como base os resultados pertinentes gerados através de estudos relevantes desse treinamento. A partir dessas especificidades com relação a modalidade a ser investigada, inserida e analisada, veremos a importância em aderir esse treinamento em atletas com relação a sua modalidade, respeitando suas características e particularidades. Quando inserido a modalidade específica, observou-se que os atletas obtiveram uma evolução satisfatória em sua aptidão física voltada ao treinamento que lhe foi exposto e os não inseridos a esse treinamento não conseguiram resultados relevantes. Portanto, os resultados em atletas submetidos ao (TIAI) foram bem satisfatórios.

Palavras Chaves: Treinamento intervalado, aptidão física, alta intensidade.

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: luizguilhermelgrn15@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: sergio.moraes13@gmail.com

³Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: walbertkamikazebjj@gmail.com

⁴Especialista em fisiologia do exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física Pela Universidade Nilton Lins. E-mail: gleiser.barbosa@outlook.com

⁵Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁶Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: The main objective of this study was to verify the relevance of high performance through high-intensity interval training in combat athletes, and to be based on the relevant results generated through relevant studies of this training. From these specificities in relation to the modality to be investigated, inserted and analyzed, we will see the importance of adhering to this training in athletes in relation to their modality, respecting their characteristics and particularities. When the specific modality was inserted, it was observed that the athletes obtained a satisfactory evolution in their physical fitness focused on the training that was exposed to them, and those not included in this training did not achieve relevant results. Therefore, the results in athletes submitted to TIAI were very satisfactory.

Keywords: Interval training, physical fitness, high intensity.

1. INTRODUÇÃO

O treinamento intervalado de alta intensidade tem sido utilizado por conta do seu gasto energético ser muito grande se comparado ao treino aeróbico contínuo, observou-se que o treinamento aeróbico também é um método eficaz para a perda ou controle de peso(Tucker et al).O treinamento intervalado(TI) pode ser utilizado em atletas tanto de maneira intensiva ou ostensiva, sendo assim trabalhada de forma parcial, intervalada, sistemática, deliberada ou com pausas para a recuperação de acordo com o objetivo da sessão de treinamento (Vasconcelos et al., 2020).

Sendo assim criou-se vários métodos para esse treinamento, como o treinamento de hipóxia voluntária normativa, que se consiste em realizar determinados exercícios físicos em hipóxia voluntária, ou seja e ainda reduzindo a quantidade de oxigênio do ambiente, sendo assim muito fácil de se aplicar por não precisar de equipamento especiais ou ambiente extremamente controlado(Dantas, 1995; Reis De Moura, 1997; Rodrigues de Almeida, 2002), esse treino pode causar uma série de desconfortos orgânicos inicialmente(cefaleia, lipotimia, náuseas, etc.), porém vem se mostrando eficaz para esportes, tanto coletivos (Rugby, futebol, basquetebol, futebol australiano, hóquei em campo) como individuais (jiu-jitsu, tênis, ciclismo, atletismo, esqui cross-country),esse método tem a intenção de diminuir a difusão de oxigênio alveolar, o que conseqüentemente aumenta os níveis de dióxido de carbono na corrente sanguínea,

diminuindo a captação em nível tecidual, assim promovendo melhora na capacidade anaeróbica do atleta (Gatterer, 2019).

Treinamento para atletas deve ser direcionado para as especificidades do próprio, sendo assim os tipos de treinamento deve ser voltado diretamente para a sua área de atuação utilizando gestos e ações específicos da sua modalidade (Franchini; Del Vecchio, 2008, Franchini, 2010) tradicionalmente atletas de judô, possuem treinos que envolvem corrida, treinamentos direcionados no salão de musculação e treinos no tatame (Miura et al., 2005; Mochida et al.; 2007; Yamamoto et al., 2008).

Um dos esportes mais praticados no mundo das lutas, tem sido o jiu-jitsu, essa modalidade repercutiu de tal forma, que os praticantes vêm sendo reconhecidos mundialmente conforme seus feitos no tatame e, conseqüentemente estão “migrando” para o MMA (Mixed Martial Arts) sendo assim, suas técnicas estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas, trazendo um maior nível nos combates e conseqüentemente um preparo físico maior dos atletas (Andreato et al., 2013; Mickelson, 2020).

Todo atleta precisa desempenhar de forma correta seu treinamento, incluindo treinamento específico para seu combate, para melhorar seu condicionamento em termos de; potência, dinâmica e isométrica (JAMES, 2014) resistência de força (Andreato et al., 2011) e flexibilidade (Andreato et al., 2011) onde os atletas se preparam de forma correta para atingir seu melhor desempenho em termos de técnica e condicionamento.

O treinamento sendo executado de maneira correta, com suas variações, cargas e controle, o atleta terá um rendimento adequado para sua modalidade de luta, gerando assim uma diminuição na possibilidade de lesões e outros problemas que poderiam surgir com um plano de treino prescrito de forma incorreta, como overreaching e over training (Campos et al., 2020).

A partir do momento que o treinamento intervalado de alta intensidade foi adotado de forma correta aos atletas, observou-se um excelente resultado nos mesmos, de forma que, estudos foram feitos com atletas, para observar seu desempenho e um melhor custo benefício para o seu treinamento (p. Ex., Laursen et al., 2002; Laursen et al., 2005) o treinamento intervalado de alta intensidade mostrou-se eficaz nos resultados, trazendo assim, um incentivo maior em sua adequação e uso nos treinamentos impostos aos atletas de combate de sua determinada modalidade (Laursen et al., 2010).

Na tentativa de colaborar com a literatura científica o seguinte estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa sobre a inclusão do treinamento intervalado de

alta intensidade para atletas de combate, a fim de observar os efeitos fisiológicos dessa inclusão no treinamento desses atletas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa de cunho descritivo qualitativo sobre o TIAI para atletas de combate, para sua realização foram feitas buscas por artigos através de base de dados como, google acadêmico e pubmed. Utilizando como descritores: treinamento intervalado de alta intensidade, efeitos do TIAI na preparação de atletas, efeitos do treinamento de alta intensidade, hiit + judô, hiit + muay thai, hiit + mma, hiit + brasilian jiu-jitsu.

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo verificar quais foram as alterações que ocorreram com esses atletas. Para os critérios de inclusão foram selecionados artigos em Português Espanhol e Inglês, publicados a partir do ano de 2012, dos quais foram filtrados por relevância nos títulos, conclusões e resumos. Os critérios para exclusão foram: Fontes sem fundamentos, artigos publicados antes do ano de 2012, fontes não científicas, artigos sem coerência com o tema proposto. Sendo assim, foram realizadas as análises de 22 artigos nos quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade para atletas, sendo incluídos 10 após a fase de seleção e elegibilidade. Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo.

Figura 01: Percurso metodológico

Fonte: Produzido pelo Autor.

3. REVISÃO DA LITERATURA

O TIAI ganhou grande visibilidade tanto na prática de esportes de grappling que se caracterizam por ser lutas em que se tem como objetivo a desistência do adversário, com isso se aprende técnica de finalização. Como também em lutas de strike que se caracterizam por lutas que objetivo e desferir golpe contra os adversários para finalizá-los, e junto a isso é conectado ao condicionamento físico, de resistência aeróbica e anaeróbica. Com a inclusão desse protocolo aos atletas observou-se que houve um aumento em significativo das aptidões físicas em relação ao publico que manteve as suas rotinas padrões de treino.

Os métodos utilizados pelos autores em sua maior parte foram por grupos, os de referencia mantendo os métodos usuais de treinamento, os que acrescentavam treinamentos intervalados de alta intensidade somente para membros superiores outro para membros inferiores. Os que adicionaram treinamentos de hiit com movimentos específicos da sua modalidade. Os grupos que treinaram membros de forma isolada obtiveram resultados benéficos com resistência e aumento de projeções de golpe (para superiores), a inclusão do TIAI não foi percebida melhora no percentual de gordura, tendo em vista que os atletas já possuíam um baixo percentual.

Os atletas que mantiveram seus treinos não tiveram resultados significativos, o grupo dos atletas que treinaram de forma especifica tiveram um ótimo resultado em suas modalidades, ganhando parâmetros benéficos de aptidão física nos combates, quanto mais especifico for o treinamento maior a capacidade de adicionar aptidão aeróbica. a inclusão do treinamento intervalado de alta intensidade auxilia na melhora tanto do sistema aeróbico como do anaeróbico muito importante para combatentes de esporte de combate, que tem que manter uma qualidade de golpes mesmo em fadiga.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A revisão bibliográfica descritiva foi realizada com base na análise dos 10 artigos inclusos a partir dos critérios de inclusão e exclusão descrito na metodologia conforme o **Quadro 01** abaixo:

Quadro 01: Artigos inclusos para revisão bibliográfica.

AUTOR/ANO	DURAÇÃO	POPULAÇÃO	MÉTODOS	RESULTADOS
BRAULIO.2016	O estudo durou 4 semanas	35 atletas de judô ao total. Abaixo dos 100kg, que treinassem ao menos 4 vezes na semana da faixa roxa adiante.	Os atletas foram divididos em 4 grupos diferentes	Conclui-se que a adição do protocolo de TIAI aos atletas aumentaram a quantidade de projeções durante os testes
BRUNO.2015	O estudo, com duração de oito semanas, foi delineado de modo randomizado e com medidas repetidas.	21 atletas de TKD, sendo 15 homens e 6 mulheres	Realizavam um treino com duração de 50 minutos e após cada grupo realizava intervenções diferentes	Os parâmetros de aptidão física foram melhorados com êxito nos combates. Orienta-se a explorar movimentos específicos da modalidade se o objetivo for melhoria da aptidão aeróbica
G. Ravier. 2009	O estudo durou 7 semanas	17 atletas tradicionais da modalidade karate	Dividiram-se em 2 grupos, KT=8 Hiit=9	A adição de sessões intermitentes 2 vezes por semana induziu adaptações fisiológicas benéficas nos atletas.
Alex.O. 2021	O estudo durou 4 semanas	10 atletas de ambos os sexos	Divididos em 2 grupos sendo um grupo experimental e um grupo de controle	Foi concluído que adicionar hiits ao treinamento regular por uma duração de 4 semanas não suficiente para aumentar a capacidade de salto em atletas de karatê
Ibrarim.O. 2020	O estudo durou 4 semanas com os atletas treinando 4 vezes por semana	71 atletas de idades entre 14 a 17 anos, de 159 cm a 179 cm. Com 51 a 67 kg	Divididos em 3 grupos, de condicionamento básico, randori e uchi-komi, com duração de 1h e 30 min.	Foi demonstrado que os estados de pre-fadiga e recuperação pode contribuir para a intensidade de atletas de judô
Agras.F. 2012	O estudo teve uma duração de 10 dias	21 atletas de alto nível sendo 15 homens e 6 mulheres	Foram incluídos em um programa de treino após 3 horas (EPI) foram instruídos a manter seus hábitos alimentares durante esse período	Os resultados sugerem que o TIAI pode afetar o status oxidativo dos atletas de muay thai
Phornpot. C 2022	O estudo teve 8 semanas de treinamento	24 mulheres com excesso de peso	Foram divididas em 2 grupos, CT e MT	Concluíram que o tempo de exaustão aumentou em relação ao grupo MT
Ioanes.N. 2018	Teve um período de 4 semanas	17 lutadores experientes	Se dividiram em 2 grupos, grupo de treinamento	Foram encontrados resultados significativos no GTE como na força,

			específico e grupo de treinamento regular	resistência e potência em relação ao GTR
Alex. O 2019	O protocolo durou 6 semanas	9 atletas homens, treinando por pelo menos 2 anos 3 vezes na semana no mínimo.	Foram divididos em 2 tipos de protocolo hiit-sprint e hiit-jump. Durante 20 minutos	Concluíram-se que os protocolos de hiit forneceram resultados em suas especificidades
Eduardo. S 2020	O teste durou	Foi realizado com 100 atletas todos com 10 anos de experiência, faixa preta, homes de 27 a 50 anos	Realizaram um teste de fadiga específica em uma área de 4m com parceiros do mesmo peso. Consiste 3 exercícios realizando por 20 segundos e 20 de descaço ativo.	As diferenças de faixa etária afetam diretamente o número total de repetições do teste

Fonte: Criada pelo próprio autor.

Foram levantadas questões sobre a inclusão de treinamentos intervalados para atletas de combate, conforme Braulio H. (2016), que tinha como objetivo de pesquisa, verificar os efeitos de diferentes tipos de treinamento sendo eles de treinamento intervalado, genérico e específico. Verificando os resultados em teste de específicos como: SJFT (Especial judô fitness test) utilizado para referência dos resultados. Foi esperado que os grupos de TIAI que utilizaram para membros inferiores e superiores tivessem uma adaptação melhor, do que os atletas que utilizassem uchi-komi no quesito aeróbico e anaeróbico, já os grupos de uchi-komi foi esperado resultados melhores em relação há testes específicos de judô, obtiveram como resultados que o grupo de membros superiores teve aumento da potencia aeróbica máxima, a hipótese que os grupos de membros superiores e inferiores pudessem adaptarem melhor que o grupo de uchi-komi foi parcialmente confirmado.

Os protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade não resultaram em perdas significativas em atletas de combate, no presente estudo citado por (Bruno 2015) teve como objetivo avaliar os efeitos do TIAI na aptidão física de lutadores de TKD após oito semanas, concluiu-se que, ao reduzir o volume do treino e manter a alta intensidade no treino, melhoraram a aptidão física desses atletas, possivelmente ocorrendo pela diminuição do nível de fadiga. Estudos relataram que o pós-tapering pode apresentar

melhoria de até 6% no desempenho físico, trazendo assim, uma menor chance de lesões musculares, melhora no estado de humor e recuperação imunológica adequada.

Conforme A. Faruk Ugras (2013) os efeitos do TIAI sobre o sistema antioxidante não possuem clareza, pois a existência de experimentos com relação a estudos voltados ao estresse oxidativo, após o término do treino de combate voltados ao TIAI, verificou-se marcadores de estresse em; (malondialdeído [MDA], catalase [CAT], glutathione peroxidase [GPX], superóxido dismutase [SOD]) com isso, continuou com o programa de treinamento intervalado de alta intensidade , seguindo assim o campeonato de Muai thay, obtiveram resultados significativos com o aumento de MDA e diminuição significativa nas atividades de CAT. Por fim, o TIAI melhora o estado oxidativo em atletas de Muai Thay.

Com a análise dos artigos estudados verificou-se que, ao aumentar o nível de intensidade do treino, os atletas tem uma redução nos níveis de fadiga, sendo mais eficaz manter o nível de volume considerável do treinamento, fazendo com que a qualidade de seus resultados sejam intensificadas, essas contribuições vão além de fatores fisiológicos como também psicológicos, melhorando assim a qualidade de sono, o prazer de sair de um mesmo protocolo de treino ,priorizando seu bem estar e diminuindo seu estresse.

Observou-se que os atletas que se submeteram ao treinamento específico a sua modalidade com seus parâmetros fisiológicos, conseguiram assim, mais eficácia aos seus resultados, conforme prescritos a sua individualidade, como foi demonstrado, os protocolos de hiits atendem as suas necessidades a partir do momento em que os seus benefícios são direcionados ao seu modo de treinamento, então os atletas que utilizaram hiits para regiões específicas sem direcionamento a sua modalidade tiveram resultados específicos daquele protocolo, como foi demonstrado por (Alex Ojeda, 2019) que utilizou protocolo de hiit para salto e sprints, e conseguiu resultados para essas especificidades.

Foi demonstrado através do treinamento hiit uma melhora significativa nos atletas, envolvendo nessa melhora o aumento do vO_2max , capacidade aeróbica e anaeróbica, resultante de um treinamento intenso, prolongado mediante resultados satisfatórios que se intensificaram com o decorrer das sessões de treino, gerando assim situações reais de combate, favorecendo o atleta a ter um rendimento eficaz. Tendo em vista que os praticantes desse treino apresentam performance favorável e uma redução de fadiga pós treino, como foi mostrado nos artigos, não somente atletas de grappling, como judô e brasilian jiu-jitsu, também em atletas de strike como muay thai, mma, karate e taekwondo.

O treinamento intervalado de alta intensidade demonstra ser uma ótima técnica para lidar com pico intensos bastante característicos de combates, que as vezes o melhor condicionamento ganha, no controle prevenção de lesões e fadiga excessiva no pre e pós competitivos. Redução na percepção de fadiga pode sugerir uma mais eficiente administração do esforço durante treinamentos e competições, possivelmente reduzindo o risco de lesões relacionadas à exaustão, isso ressalta a importância não apenas da demanda física, mas como também da resistência mental nos esportes de combate. Planejamento e individualização adequado são fundamentais nesse contexto, com apresentação como tática mais sofisticada na formação de lutadores, O TIAI proporciona vantagens significativas em condicionamento físico e excelência desportiva, a sua eficácia para aprimorar habilidades aeróbicas e anaeróbicas, incrementar resistência muscular além do potencial de simulações específicas das circunstâncias encontradas nos combates, o torna uma ferramenta valiosa tanto para treinadores quanto atletas que buscam maximizar seu poder competitivo, visando o alto rendimento e melhoria de seus resultados em competições, quanto mais específico for o seu treinamento voltado para a sua modalidade, mais os benefícios aeróbicos e anaeróbicos esse atleta vai adquirir com a inclusão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O seguinte estudo buscou analisar os efeitos do treinamento intervalado para atletas de combate e visto isso a incorporação do TIAI a rotina de atletas de combate possui um benefício muito alto, como a melhoria das capacidades aeróbicas e anaeróbicas que são de suma importância para atletas, desenvolvimento de resistência muscular como também agilidade em suas especificidades. E ficou claro que é muito importante para um atleta implementar o protocolo TIAI de acordo com sua modalidade, também trabalhando o seu psicológico não deixando o treino monótono contribuindo com a capacidade de mudar de um estímulo intenso para um mais resistido sem chegar a excessiva, reconhecendo seus próprios limites e condicionamento cárdio respiratório.

Em resumo os resultados encontrados dessa pesquisa apoiam a inclusão estratégica específica do treinamento intervalado de alta intensidade na preparação física

de atletas de combate. Ao se fazer, tem a capacidade de atingir seus objetivos de condicionamento físico, melhorando seus resultados atléticos nas competições.

REFERÊNCIAS

1. Branco, Braulio Henrique Magnani; Efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade sobre as respostas fisiológicas e o desempenho de atletas de judô / Braulio Henrique Magnani Branco. - São Paulo :[s.n.], 2016. 219p.
2. Bruno Fernandes Antunez, TREINAMENTO INTERMITENTE DE ALTA INTENSIDADE NO TAEKWONDO: COMPARAÇÃO ENTRE ESTÍMULOS GERAIS E ESPECÍFICO, pelotas 2013
3. Alex Ojeda-Aravena, Effects of High-Intensity Interval Training With Specific Techniques on Jumping Ability and Change of Direction Speed in Karate Athletes: An Inter-individual Analysis, Universidad de Los Lagos, 2013.
4. Ibrahim Ouergui, Relationship between Perceived Training Load, Well-Being Indices, Recovery State and Physical Enjoyment during Judo-Specific Training, 2020.
5. Phornpot Chainok, Effect of Concurrent Training and Muay Thai HIIT on Body Composition, Physical Fitness and Functional Movement in Overweight Adolescents: A Randomized Controlled Trial, Journal of Exercise Physiology, 2022
6. Ioannis N. Kostikiadis, The Effect of Short-Term Sport-Specific Strength and Conditioning Training on Physical Fitness of Well-Trained Mixed Martial Arts Athletes, ©Journal of Sports Science and Medicine, 2018.
7. Alex Ojeda-Aravena, Six weeks of HIIT based on repeated 5-meter sprints vs. countermovement jumps: effects on physical performance among karate athletes. A pilot-study, Journal of Martial Arts Anthropology, Vol. 20, no. 2 (2019)
8. Eduardo dos Santos Figueira Rodrigues, SPECIFIC HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING FOR JIU-JITSU, International Journal of Development Research Vol. 10, Issue, 11, pp. 42047-42057, November, 2020.
9. Emerson Franchini, High-intensity interval training in judo uchi-komi: fundamentals and practical recommendations, : School of Physical Education and Sport, University of São Paulo, Brazil 2021
10. A. Faruk Ugras. Effect of high intensity interval training on elite athletes' antioxidant status, Bilkent University, Department of Physical Education and Sports, 06800 Ankara, Turkey, 2012
11. Almeida, H.F.R. de, Neto, L.S. da L., Silva, A.R. da, Barros, J. de F., Soares, J.L., e Queiroz, L.B. (2022). Alterações na potência anaeróbica de atletas de karatê decorrentes

da aplicação do treinamento intervalado intensivo. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 27(293), 111-126.

12. João Augusto Reis de Moura, Treinamento intervalado aplicado ao Karatê: uma proposta metodológica, revista santa maria, n. 18,77-89, 1997

13. Gustavo Allegretti João, EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE O CONSUMO DE OXIGÊNIO DEPOIS DO EXERCÍCIO: METANÁLISE, Rev Bras Med Esporte – 2023; Vol. 29 – e2021_0005

14. Breno B Vasconcelos, Effects of High-Intensity Interval Training in Combat Sports: A Systematic Review with Meta-Analysis março de 2020;34(3):888-900. doi: 10.1519/JSC.0000000000003255.